

**THE ADVANTAGES OF USING INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT
AUTOMATION****Jafarov N.D.***Ph.D., Associate Professor, Azerbaijan University. Azerbaijan*ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>**Pashaev A.F.***Senior Lecturer, Azerbaijan University. Azerbaijan*<https://orcid.org/0000-0001-9312-4480>**Mastaliev R.O.***Ph.D., Associate Professor, Azerbaijan University. Azerbaijan*ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ****Джафаров Низами Думан оглы***к.т.н., доцент, Азербайджанский университет. Азербайджан*ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0667-8819>**Пашаев Асиф Ффрман***Старший преподаватель., Азербайджанский университет. Азербайджан*ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9312-4480>**Масталиев Рашад Октай***к.т.н., доцент, Азербайджанский университет. Азербайджан*ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6387-2146>**Abstract**

Automation of the risk management system involves systematization, structured storage, processing and operational access to information to support management decision-making in the company. Automation of the risk management process creates prerequisites for digitalization — decision-making based on data analysis.

The article describes the capabilities of the widely used cyber risk system Security Vision CyberRisk System (CRS) for full automation of the cyber risk management cycle. It was also commented on how automation affects the effectiveness of risk identification.

Аннотация

Автоматизация системы управления рисками предполагает систематизацию, структурированное хранение, обработку и оперативный доступ к информации для поддержки принятия управленческих решений в компании. Автоматизация процесса управления рисками создает предпосылки для цифровизации — принятия решений на основе анализа данных.

В статье описаны возможности широко применяемой системы киберрисков Security Vision Cyber Risk System (CRS) для полной автоматизации цикла управления киберрисками. Также было прокомментировано, как автоматизация влияет на эффективность идентификации рисков.

Keywords: risk, cyber risk, risk management system, risk management automation, operational risks.**Ключевые слова:** риск, киберриск, система управления рисками, автоматизация управления рисками, операционные риски.**Введение**

С учетом постоянно возрастающего объема данных, **автоматизированные системы управления рисками** должны обладать высокой степенью масштабируемости и гибкости для решения поставленных задач. Облачные решения и сервисы становятся ключевыми элементами в обеспечении такой адаптивности. Они позволяют компаниям быстро масштабировать ресурсы в зависимости от текущих потребностей и эффективно интегрировать различные источники данных для комплексного анализа рисков.

В мире, где каждое бизнес-решение сопряжено с рисками, успех компании напрямую зависит от эффективности управления рисками.

В нашем обзоре мы раскроем, как автоматизация процессов управления рисками преобразует ландшафт риск-менеджмента, обеспечивая компаниям преимущества, которые ранее казались недостижимыми. Мы исследуем, какие инструменты становятся надежными помощниками в этом процессе, и как их интеграция в бизнес-процессы способствует повышению эффективности идентификации и управления рисками.

Также мы затронем методы оценки этих инновационных решений и поделимся реальными кейсами, демонстрирующими их влияние на успех компаний. В заключение, мы взглянем в будущее автоматизации управления рисками, рассматривая текущие тенденции и перспективы развития.

Что такое автоматизация управления рисками?

Автоматизация управления рисками относится к процессу использования технологий и программных решений для рационализации и улучшения различных аспектов процесса управления рисками в организации. Он включает в себя использование инструментов, систем и алгоритмов для автоматизации задач, анализа данных, принятия решений и отчетности, связанных с выявлением, оценкой, снижением и мониторингом рисков.

Целью автоматизации управления рисками является повышение эффективности, точности и результативности управления рисками в различных областях организации, таких как финансы, операции, соблюдение нормативных требований, кибербезопасность, цепочка поставок и т. д. Автоматизируя различные задачи управления рисками, организации могут сократить объем ручных операций, свести к минимуму человеческие ошибки, улучшить мониторинг в режиме реального времени и обеспечить принятие решений на основе данных.

Определите четкие цели. Прежде чем приступить к автоматизации управления рисками, организации должны определить четкие цели. Будь то повышение эффективности, повышение точности или обеспечение мониторинга в режиме реального времени, наличие четко определенных целей гарантирует, что стратегия автоматизации согласуется с общей стратегией управления рисками организации.

Выберите подходящую технологию. Выбор правильной технологии имеет решающее значение для успешной автоматизации. Организациям необходимо оценить свои существующие системы, понять их требования и выбрать инструменты автоматизации, которые легко интегрируются. Облачные решения, искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML) и роботизированная автоматизация процессов (RPA) — вот некоторые из технологий, которые можно использовать для автоматизации процессов управления рисками.

Качество данных и интеграция. Автоматизированное управление рисками в значительной степени зависит от качества и интеграции данных. Чистые, точные и актуальные данные необходимы для полноценного анализа и принятия решений. Организации должны внедрить методы управления данными, обеспечить согласованность данных из разных источников и внедрить механизмы для выявления и исправления расхождений в данных.

Сотрудничество человека и машины. Эффективное автоматизированное управление рисками достигается за счет гармоничного взаимодействия человеческого опыта и возможностей машин. Организации должны поощрять тесное сотрудничество своих групп управления рисками с автоматизированными системами, используя сильные стороны обеих систем. Этот совместный подход гарантирует, что человеческое суждение будет включено в процесс анализа, а скорость и масштабируемость автоматизации принесут пользу.

Непрерывный мониторинг и адаптация. Ландшафт рисков динамичен, появляются новые риски

и развиваются существующие риски. Автоматизированные системы управления рисками должны быть рассчитаны на непрерывный мониторинг и адаптацию. Регулярные проверки и обновления необходимы для того, чтобы автоматизация оставалась в соответствии с последними сценариями риска и организационными приоритетами.

Основные преимущества автоматизации управления рисками

Автоматизация процессов управления рисками значительно повышает эффективность и скорость реагирования на потенциальные угрозы. Системы, использующие интеллектуальный анализ данных, позволяют оперативно идентифицировать риски, оценивать их влияние и вероятность, а также разрабатывать стратегии минимизации или нейтрализации последствий.

Применение таких систем сокращает время, необходимое для анализа больших объемов информации, и уменьшает вероятность человеческой ошибки. Кроме того, автоматизация обеспечивает непрерывный мониторинг и контроль за изменениями, что критически важно в динамично меняющихся рыночных условиях.

Автоматизация позволяет сократить время реакции с 48 часов до 4 часов, а процент успешного управления рисками увеличивается с 65% до 90%. Эти данные подчеркивают значимость внедрения современных технологий в процессы управления рисками для повышения конкурентоспособности и устойчивости бизнеса.

Выбор инструментов для автоматизации риск-менеджмента

При выборе инструментов для автоматизации управления рисками ключевым аспектом является их способность интегрироваться с существующими системами и процессами. Эффективные решения должны обладать следующими характеристиками:

- Гибкость – возможность адаптации под уникальные требования бизнеса и изменяющиеся регуляторные стандарты.
- Масштабируемость – способность системы справляться с увеличением объема данных и сложности процессов.
- Интуитивно понятный интерфейс – для обеспечения быстрого освоения пользователями и минимизации времени на обучение.
- Аналитические возможности – для проведения глубокого анализа данных и прогнозирования потенциальных рисков.
- Комплексная отчетность – для обеспечения прозрачности и возможности отслеживания статуса рисков в реальном времени.

Как автоматизация влияет на эффективность идентификации рисков

Современные технологии автоматизации процессов управления рисками позволяют значительно повысить точность и скорость выявления потенциальных угроз для бизнеса. Использование специализированных программных решений влечет за собой переход от ручного сбора данных к их автоматическому анализу, что сокращает время на

обработку информации и уменьшает вероятность человеческой ошибки.

В качестве примера можно привести сравнительные таблицы, демонстрирующие различия между традиционными и автоматизированными подходами к идентификации рисков:

Таким образом, улучшение управления рисками посредством автоматизации обеспечивает основу для достижения следующих преимуществ.

Повышенная эффективность и скорость. Одним из основных преимуществ автоматизации управления рисками является существенное повышение эффективности и скорости. Традиционные процессы управления рисками часто включают ручной сбор данных, анализ и отчетность, что может занимать много времени и быть подвержено ошибкам. Благодаря автоматизации такие задачи, как сбор данных, оценка рисков и создание отчетов, могут выполняться за долю времени. Это не только ускоряет процесс принятия решений, но и высвобождает ценные ресурсы, которые можно перенаправить на стратегические инициативы.

Повышенная точность и согласованность. Человеческая ошибка является неотъемлемым фактором ручных процессов. В управлении рисками даже незначительная оплошность может привести к значительным последствиям. Автоматизированные системы управления рисками используют алгоритмы и predefined правила для согласованной и точной обработки данных. Это сводит к минимуму вероятность ошибок, вызванных усталостью, невнимательностью или неправильным толкованием информации. Следовательно, организации могут проводить более надежную оценку рисков и реализовывать соответствующие стратегии их снижения.

Мониторинг в реальном времени и раннее предупреждение. Автоматизированные системы управления рисками позволяют отслеживать различные показатели риска в режиме реального времени. Этот упреждающий подход позволяет организациям выявлять потенциальные риски по мере их возникновения, а не обнаруживать их, когда они уже обострились. Мониторинг в режиме реального времени также упрощает работу механизмов раннего предупреждения, позволяя организациям принимать незамедлительные меры для предотвращения или снижения рисков до того, как они перерастут в серьезные проблемы.

Принятие решений на основе данных. Внедрение автоматизации в управление рисками расширяет возможности принятия решений на основе данных. Автоматизированные системы могут анализировать большие объемы данных из различных источников, выявляя закономерности и корреляции, которые могут быть не очевидны при ручном анализе. Этот подход, основанный на данных, позволяет организациям принимать обоснованные решения на основе всесторонней информации, уменьшая зависимость от интуиции или субъективных суждений.

Автоматизация управления киберрисками с помощью Security Vision Cyber Risk System (CRS)

Производитель Security Vision целенаправленно выделил управление киберрисками в отдельный продукт, понимая фундаментальную роль процесса в информационной безопасности. Анализ данных при расчете становится математически насыщенным и использует в качестве входных данных множество реестров и справочников, оценки по косвенным признакам случившихся инцидентов, объединяя это в единый инструмент Cyber Risk System. Очевидно, что ручной анализ и сопоставление данных с разрозненных источников не даст той полноты анализа и скорости, которая нужна для подтверждения принимаемых управленческих решений и взаимодействия с инструментами автоматической реакции (например, Security Vision Incident Response Platform).

Решение интегрируется в инфраструктуру компании для круглосуточного анализа данных, поступающих как из систем защиты информации (DLP, IPS, WAF, управления инцидентами, сканеры уязвимостей и другие), так и из бизнес-приложений (АБС банка, СУБД бизнес-приложений). На основе этих данных система делает прогнозы по киберрискам организации и по произошедшим инцидентам.

Система позволяет автоматизировать полный цикл управления киберрисками:

- Идентификация риска кибербезопасности;
- Анализ информации о мерах защиты;
- Ведение реестра рисков кибербезопасности;
- Моделирование возможных исходов риска кибербезопасности;
- Мониторинг и контроль уровня риска кибербезопасности.

При этом предоставляет инструмент расширенного охвата источников и предустановленных данных:

- Определение области оценки риска кибербезопасности;
- Частная модель угроз;
- Опросные листы;
- Оценка риска кибербезопасности;
- Интеграция со смежными системами;
- Планы обработки риска кибербезопасности;
- Ключевые индикаторы риска кибербезопасности;
- Экспресс-оценка риска кибербезопасности;
- Оценка рисков кибербезопасности третьих сторон.

Как автоматизация влияет на эффективность идентификации рисков

Современные технологии автоматизации процессов управления рисками позволяют значительно повысить точность и скорость выявления потенциальных угроз для бизнеса. Использование специализированных программных решений влечет за собой переход от ручного сбора данных к их автоматическому анализу, что сокращает время на обработку информации и уменьшает вероятность человеческой ошибки.

В качестве примера можно привести сравнительные таблицы, демонстрирующие различия между традиционными и автоматизированными подходами к идентификации рисков:

Критерий	Традиционный подход	Автоматизированный подход
Скорость обработки данных	Несколько дней	Несколько часов
Точность данных	Зависит от квалификации сотрудников	Высокая, минимум ошибок
Стоимость процесса	Высокая из-за затрат на труд	Снижается со временем благодаря автоматизации
Возможность масштабирования	Ограничена	Гибкая и масштабируемая
Адаптивность к изменениям	Низкая	Высокая, благодаря быстрой перенастройке параметров

На основе передового опыта внедрения автоматизированного управления киберрисками целесообразно рассмотреть следующие вклады:

- Определите четкие цели. Прежде чем приступить к автоматизации управления рисками, организации должны определить четкие цели. Будь то повышение эффективности, повышение точности или обеспечение мониторинга в режиме реального времени, наличие четко определенных целей гарантирует, что стратегия автоматизации согласуется с общей стратегией управления рисками организации.

- Выберите подходящую технологию. Выбор правильной технологии имеет решающее значение для успешной автоматизации. Организациям необходимо оценить свои существующие системы, понять их требования и выбрать инструменты автоматизации, которые легко интегрируются. Облачные решения, искусственный интеллект (AI), машинное обучение (ML) и роботизированная автоматизация процессов (RPA) — вот некоторые из технологий, которые можно использовать для автоматизации процессов управления рисками.

- Качество данных и интеграция. Автоматизированное управление рисками в значительной степени зависит от качества и интеграции данных. Чистые, точные и актуальные данные необходимы для полноценного анализа и принятия решений. Организации должны внедрить методы управления данными, обеспечить согласованность данных из разных источников и внедрить механизмы для выявления и исправления расхождений в данных.

- Сотрудничество человека и машины. Эффективное автоматизированное управление рисками достигается за счет гармоничного взаимодействия человеческого опыта и возможностей машин. Организации должны поощрять тесное сотрудничество своих групп управления рисками с автоматизированными системами, используя сильные стороны обеих систем. Этот совместный подход гарантирует, что человеческое суждение будет включено в процесс анализа, а скорость и масштабируемость автоматизации принесут пользу.

- Непрерывный мониторинг и адаптация. Ландшафт рисков динамичен, появляются новые риски и развиваются существующие риски. Автоматизированные системы управления рисками должны быть рассчитаны на непрерывный мониторинг и адаптацию. Регулярные проверки и обновления необходимы для того, чтобы автоматизация оставалась в соответствии с последними сценариями риска и организационными приоритетами.

Заключение

Развитие цифровых технологий открывает новые горизонты для автоматизации процессов управления рисками. С каждым годом системы становятся более интеллектуальными и способными к самообучению, что позволяет предприятиям не только реагировать на возникающие угрозы, но и прогнозировать их появление. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения в этой сфере становится не просто трендом, но и необходимостью для поддержания конкурентоспособности.

Автоматизация процесса управления рисками предоставляет организациям преобразующую возможность повысить эффективность, точность и гибкость управления рисками. Преимущества автоматизации, в том числе повышенная скорость, точность и мониторинг в реальном времени, неоспоримы. Однако необходимо также тщательно учитывать проблемы сложности интеграции, чрезмерной надежности, безопасности данных и необходимости человеческого суждения.

References

1. Зайковский В. Э., Карев А. В. Автоматизация процесса управления рисками — важный шаг к цифровизации принятия управленческих решений // Проблемы анализа риска. Т. 18. 2021. № 2. С. 52—59.
2. Лаптева О.Г.1, Киселева Н.В. Анализ автоматизированных систем управления рисками. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 5(108). Часть 1. 2021. С.5-13.
3. Шевела Ю.В. Внедрение автоматизированных систем управления рисками как способ оптимизации управленческой деятельности / Ю.В. Шевела, О.О. Дроботова, 2019. № 1 (20) Часть 3. С. 82-83.
4. Буторин Н.Н. Павлов Д.А. Автоматизация риск-менеджмента // Вестник науки и образования. 2018. Т. 2. № 5 (41). С. 39-41.
5. Окольнішнікова І.Ю. Формирование механизма информационной поддержки системы риск-менеджмента / И.Ю. Окольнішнікова, Е.В. Каточков, И.Г. Смирнова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, 2013. Т. 7. № 1. С. 122-124.
6. <https://www.anti-malware.ru/practice/methods/security-vision-cyber-risk-system-crs>